

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana **Mackenzie**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14990108

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Relatório Técnico Conclusivo

Análise de rentabilidade de cliente e linha de
negócio para tomada de decisão: um estudo de
caso

Renata Monteiro Peixe
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima (Orientador)
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Peixe, R. M.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Análise de Rentabilidade de Cliente e Linha de Negócio para Tomada de Decisão: Um Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo.

PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.5281/zenodo.14990108

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Produto Técnico-Tecnológico: Análise de rentabilidade de cliente e linha de negócio para tomada de decisão: um estudo de caso.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nos problemas práticos e lacunas acadêmicas.

Organização: O projeto foi baseado na experiência prévia do mestrando com a empresa objeto de pesquisa e bem como os pesquisadores do NECOFIN (Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Através deste trabalho propõe-se um modelo de análise de rentabilidade de cliente em uma entidade seguradora, buscando validar sua influência no processo de tomada de decisão sobre a continuidade e manutenção de clientes existentes em sua carteira.

Divulgação da Produção: As aplicações introduzidas na empresa serão divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com vistas a atingir os profissionais e acadêmicos interessados no modelo.

Aderência Média: As aplicações sugeridas desse modelo de análise de rentabilidade de cliente em uma entidade seguradora têm média capacidade de aderência em outros contextos empresariais.

Impacto Potencial Médio: Como sua aplicação é considerável, as técnicas apresentadas neste projeto são de média abrangência no cenário nacional.

Impacto Realizado Médio: Devido a sugestão de aplicação no projeto ter sido feita em uma empresa específica, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Inovação Média: Esta pesquisa apresenta um caráter inovador médio ao trazer mudanças nos processos de gestão de rentabilidade de empresas seguradoras.

Complexidade Média: O processo de análise de rentabilidade possui complexidade média, devido à complexidade das várias externas como os juros no país.

Aplicabilidade Média: Devido a sua capacidade de flexibilização em alguns cenários organizacionais, o modelo tem aplicabilidade média.

Abrangência Potencial Média: Como sua aplicação é bastante ampla, as técnicas apresentadas neste projeto são de alta abrangência no cenário nacional.

Abrangência realizada Média: Devido a criação do modelo atender uma empresa específica, houve uma abrangência limitada, porém como potencial de realização bem amplo.

Replicabilidade Escalável: Esse projeto tem replicabilidade para vários setores econômicos nacionais, como por exemplo, empresas de serviços, indústrias, escritórios, e qualquer empresa com objetivos de mudança em seu processo de análise de rentabilidade.

Análise de Rentabilidade de Cliente e Linha de Negócio para Tomada de Decisão: Um Estudo de Caso

Como referenciar:

Peixe, R. M; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Análise de Rentabilidade de Cliente e Linha de Negócio para Tomada de Decisão: Um Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie.
DOI:10.5281/zenodo.14990108

RESUMO

Este estudo tem como objetivo avaliar a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente em uma entidade seguradora, buscando validar sua influência no processo de tomada de decisão sobre a continuidade e manutenção de clientes existentes em sua carteira. Foi realizado um trabalho de campo na empresa escolhida como estudo de caso único. A partir daí foi descrito o processo de construção do modelo de análise de rentabilidade pela entidade seguradora, bem como descrito as decisões sobre os clientes existentes tomado pela alta administração da entidade a partir da análise de rentabilidade. Os principais resultados analisados demonstram que a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente pela entidade seguradora influenciou positivamente em seu processo de tomada de decisão sobre a continuidade e manutenção de clientes sua carteira, de maneira a auxiliar na busca de melhores resultados e performance pela organização. O presente estudo descreveu de maneira detalhada os aspectos principais para construção do modelo de análise de rentabilidade de clientes pela entidade seguradora, bem como análises e argumentos utilizados no processo de tomada de decisão. Dessa maneira, um relatório que detalha este modelo de análise se torna relevante para identificar oportunidades de melhorias nas decisões estratégicas da organização. Tal análise permite identificar quais clientes são mais ou menos rentáveis, possibilitando a decisão de aumento ou redução de investimentos em um determinado cliente ou produto ou até mesmo sobre sua continuidade. Este estudo possibilitou condições reais para empresas do setor de seguros massificados realizarem análises sobre rentabilidade de clientes a fim de suportar tomada de decisão.

Palavras-chave: Clientes. Rentabilidade. Tomada de decisão. Mercado segurador.

Customer and Business Line Profitability Analysis for Decision Making: A Case Study

How to cite:

Peixe, R. M; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.. (2024). Análise de Rentabilidade de Cliente e Linha de Negócio para Tomada de Decisão: Um Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.5281/zenodo.14990108.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the application of the customer profitability analysis model in an insurance entity, seeking to validate its influence on the decision-making process regarding the continuity and maintenance of existing customers in its portfolio. Fieldwork was carried out in the company chosen as a single case study. From there, the process of building the profitability analysis model by the insurance company was described, as well as the decisions made by the company's senior management regarding existing customers based on the profitability analysis. The main results analyzed demonstrate that the application of the customer profitability analysis model by the insurance company positively influenced its decision-making process regarding the continuity and maintenance of customers in its portfolio, to help the organization seek better results and performance. This study described in detail the main aspects for constructing the customer profitability analysis model by the insurance company, as well as the analyses and arguments used in the decision-making process. Thus, a report detailing this analysis model becomes relevant for identifying opportunities for improvements in the organization's strategic decisions. Such analysis allows identifying which customers are profitable, enabling the decision to increase or reduce investments in a given customer or product or even to continue with it. This study provided real conditions for companies in the mass insurance sector to perform analyses on customer profitability to support decision-making.

Keywords: Clients. Profitability. Decision making. Insurance market.

INTRODUÇÃO

Este relato tecnológico tem por objetivo principal avaliar a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente aplicado pela organização estudada, respondendo, assim, a seguinte questão de pesquisa: a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente influenciou no processo de tomada de decisão sobre a continuidade e manutenção de clientes sua carteira, de maneira a auxiliar na busca de melhores resultados para organização?

A organização estudada é uma entidade seguradora que atua no mercado de seguros massificados. Dessa maneira, este trabalho abordará aspectos da composição do resultado de clientes em carteira existente desta entidade, bem como utilizará análise de indicadores contábeis por cliente, avaliando os impactos do fenômeno estudado na operação e resultado da organização.

A lucratividade de uma entidade seguradora é proveniente de dois componentes: o resultado financeiro, isto é, o ganho derivado da renda líquida proveniente das aplicações no mercado dos ativos garantidores das reservas técnicas, descontada das despesas financeiras, e o resultado técnico, ou seja, o ganho obtido exclusivamente na operação de precificação, subscrição e venda de seguros e planos de acumulação (FARIA, 2019; CSFI, 2019).

Normalmente as empresas que possuem uma visão clara sobre quais clientes geram mais lucros e quais clientes geram perdas possuem informações valiosas necessárias para tomar decisões que aumentem seu desempenho, auxiliando em processos de adequações estratégicas, principalmente em cenário competitivo em constante mudança (JÄRVINEN; VÄÄTÄJÄ, 2018). Este processo de tomada de decisão é considerado um aspecto intrínseco nas atividades de gestão do negócio, uma vez que decisões mal elaboradas podem gerar consequências de longo alcance para a organização (MCKENZIE; VAN WINKELLEN; GREWAL, 2011; ABUBAKAR et al., 2019). Dessa forma, os gestores de uma organização têm a responsabilidade de liderar, fazendo gestão do conhecimento mais adequada para tomada de decisão (MCKENZIE; VAN WINKELLEN; GREWAL, 2011; ABUBAKAR et al., 2019).

Esse relato técnico é composto por uma introdução, seguida da seção 2, qual a revisão da literatura sobre análise da rentabilidade de clientes, abordando também aspectos de performance organizacional, e processo de tomada de decisão gerencial. E, logo na seção 3, apresenta as escolhas metodológicas desse estudo. Já na quarta seção está descrita em detalhe a apresentação e análise de resultados. A seção final apresenta as conclusões, considerações finais, limitações deste estudo e sugestões para pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

a) Análise de rentabilidade de cliente

Negócios orientados para o mercado indicam grande importância tanto à satisfação do cliente como à satisfação do próprio negócio (HELGESEN, 2007). Os clientes ficam satisfeitos quando os produtos e serviços oferecidos atendem às suas necessidades, desejos e solicitações. Já as empresas ficam satisfeitas quando as trocas e relacionamentos resultam em lucratividade (HELGESEN, 2007). Essa dualidade representa maior foco no cliente, gerando valor tanto para as organizações como para seus clientes.

Conforme Ryals (2002), foi a partir dos anos 90 que o conceito de marketing de relacionamento surgiu, dando maior valor ao cliente do que simplesmente ao produto, ao mesmo tempo que reorientou estratégias organizacionais para maximização do valor do relacionamento com clientes. O surgimento do marketing de relacionamento enfatizou a manutenção de clientes existentes, tratando-os como ativos e ressaltando a relação entre retenção de clientes e lucratividade (RYALS, 2002; HELGESEN, 2007).

Esse conceito de “clientes como ativo” é defendido por diversos pesquisadores, como por exemplo Ulaga (2001), Doligalski e Tomszyk (2016), Srivastava et al. (1998), Gupta e Lehmann (2003), dentre outros. Para muitos, atrair, desenvolver e reter clientes passou a ser considerado como ação fundamental para a gestão de valor do cliente (ULAGA, 2001; RYALS, 2002; DOLIGALSKI; TOMSZYK, 2016). A analogia dos “clientes como ativos” sugere que esses ativos precisam de investimento, da mesma forma que os ativos tangíveis da empresa (RYALS, 2002).

Ryals (2002) também considera que, para tratar os relacionamentos com clientes como um ativo, as empresas precisam saber quais são seus ativos de relacionamento mais valiosos e quais são seus menos valiosos. Dessa forma, a análise de rentabilidade de cliente desempenha importante papel na formulação de estratégias de relacionamento, dando prioridade aos ativos mais valiosos e reavaliando os ativos menos valiosos (VAN RAAIJ; VERNOOIJ; VAN TRIEST, 2003; MALMI et al., 2004; RYALS, 2002).

Uma vez que tratar o cliente como ativo está relacionado a maximização de lucratividade da organização (RYALS, 2002), tomar ações para gerenciar a lucratividade requer não apenas um foco centrado no cliente, mas também uma compreensão completa e um gerenciamento eficaz da lucratividade deste mesmo cliente (ELIAS; HILL, 2010). O gerenciamento da lucratividade do cliente é uma abordagem vinculada à estratégia para identificar a lucratividade relativa de diferentes clientes ou segmentos de clientes. Dessa forma, pode-se (i) elaborar estratégias que agreguem valor aos clientes mais lucrativos, (ii) tornar os clientes menos lucrativos mais lucrativos (iii) parar ou reduzir a erosão de lucro por clientes não lucrativos ou até mesmo (iv) focar esforços na lucratividade do cliente a longo prazo (ELIAS; HILL, 2010).

b) Tomada de decisão

Tomada de decisão pode ser definida como o processo de identificação de um problema ou de uma oportunidade em conjunto com a escolha de uma alternativa para resolvê-lo. (LACHTERMARCHER, 2009, p.4; MAXIMIANO, 2000, p. 139). Por problema, entende-se uma situação em estado diferente do estado desejado. Já a oportunidade é quando as circunstâncias existentes permitem que o indivíduo ou organização ultrapasse seus objetivos e metas (LACHTERMARCHER, 2009, p.4).

Já para Mintzberg, Raisinghani e Theoret (1976), uma decisão pode ser definida como um compromisso específico com a ação, geralmente um compromisso de recursos. Já o processo de tomada de decisão pode ser definido como um conjunto de ações e fatores dinâmicos que se inicia com a identificação de um estímulo para a ação e termina com o compromisso específico com a ação.

Ainda conforme Mintzberg, Raisinghani e Theoret (1976), é comum o decisor tentar reduzir a complexidade do problema transformando uma tomada de decisão em tomada de sub-decisões compostas por procedimentos e rotinas. Em outras palavras, o tomador de decisão lida com situações não estruturadas, fatorando-as em elementos familiares e estruturáveis. Assim, o autor concluiu que os processos de decisão são programáveis mesmo quando não são de fato programados: embora os processos utilizados não sejam predeterminados e explícitos, há fortes evidências de que uma lógica ou estrutura básica fundamenta e auxilia na decisão.

c) Teoria baseada em recursos

Os conceitos da Teoria Baseada em Recurso foram introduzidos por Penrose em 1959, onde é definida como um conjunto de recursos internos e externos que podem gerar desempenho diferenciado perante o mercado (KOR et al., 2016).

Por recursos, entende-se qualquer coisa que possa ser considerada como uma força ou fraqueza de uma determinada empresa. (WERNERFELT, 1984). Em uma definição mais formal, os recursos de uma empresa em um determinado momento podem ser definidos como aqueles ativos (tangíveis e intangíveis) que estão vinculados de forma semipermanente à empresa (WERNERFELT, 1984).

Wernerfelt (1984) ainda cita alguns exemplos de recursos: nomes de marcas, conhecimento interno de tecnologia, contratação de pessoal qualificado, contatos comerciais, maquinário, procedimentos eficientes, capital, dentre outros.

Já Barney (1991), classifica os recursos em (i) físicos, como equipamentos e tecnologia, localização geográfica, acesso a matéria prima, (ii) recursos financeiros, (iii) humano (capital intelectual e de relacionamento e (iv) organizacional, como estrutura formal da empresa, ferramentas de controle, sistema de coordenação e gestão (BARNEY, 1991).

METODOLOGIA

a) Escolha do método

Em relação ao método de pesquisa, esse estudo considera o método qualitativo, sendo este adequado para a compreensão da natureza de algum fenômeno social. O método qualitativo não emprega nenhum instrumental estatístico ou matemático como alicerce de um processo de análise e averiguação de um problema. (RICHARDSON et al., 2012, p.80).

Nos estudos qualitativos, como reais características, pode-se encontrar a análise e interação de certas variáveis, compreensão de determinados processos vivenciados pôr grupos sociais, entendimento do comportamento dos indivíduos do grupo estudado, dentre outros (RICHARDSON et al., 2012, p. 80).

O método a ser utilizado será o estudo de caso único, uma vez que esse se caracteriza por realizar pesquisas dentro de um determinado período, coletando dados em um ambiente real de uma organização (YIN, 2001, p.19). De acordo com esse autor, o estudo de caso é aplicável quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, focando em identificar ocorrências inseridas em algum contexto e ambiente.

É através do estudo de caso único que os aspectos que compõem a dinâmica das organizações são avaliados com profundidade, possibilitando a compreensão da dinâmica da empresa e da ocorrência estudada. (GODOY, 1995).

A empresa escolhida para estudo de caso é uma entidade seguradora que opera no Brasil, com sede nos Estados Unidos, focada no mercado de seguros massificados, cuja carteira de clientes é composta por varejistas de médio e grande porte espalhados no território nacional brasileiro.

Com relação aos objetivos da pesquisa, este estudo é caracterizado como pesquisa descritiva, uma vez que utiliza descrição de características de um determinado fenômeno, grupo ou assunto em geral (RICHARDSON et al., 2012, p.146).

É pôr meio de pesquisa descritiva que se consegue uma descrição de características de uma determinada população, grupo ou fenômeno, ou, até mesmo, estabelecer relação entre variáveis estudadas. (GIL, 2002, p. 42). As pesquisas descritivas são as que pesquisadores preocupados com atuações práticas utilizam. São

também as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, dentre outras (GIL, 2002, p. 42).

b) Empresa objeto de estudo

A entidade seguradora utilizada como estudo de caso deste trabalho faz parte de um grupo norte americano, com sede em Nova York e com mais de 60 anos de experiência e história em seguros e serviços financeiros relacionados à rentabilidade de empresas e à respectiva proteção de seus clientes.

A entidade seguradora atua no Brasil há mais de 20 anos e tem como objetivo principal a comercialização de seguros massificados através de grandes canais varejistas, empresas de telefonia, fabricantes e concessionárias. Para a sociedade seguradora deste estudo de caso, esta carteira de clientes é formada por uma longa lista de representantes com operações comerciais em diversas cidades e regiões do território nacional, onde cada qual possui uma gama de produtos a oferecer aos segurados e consequentemente uma rentabilidade única.

O portfólio de produtos da entidade seguradora está dividido em três grandes linhas de negócio, conforme abaixo:

- **Credit:** produtos focados na proteção financeira de seus segurados. Este produto conta com coberturas de seguro de desemprego, acidentes pessoais, prestamista, internação hospitalar, perda e roubo de cartão e auxílio funeral;
- **ESC-Garantia estendida para eletroeletrônicos:** produto de garantia estendida para eletroeletrônicos com coberturas de defeito e quebra acidental. Além da garantia oferecida pelo fabricante, o consumidor pode contar com um período extra de cobertura para eletrodomésticos e eletroeletrônicos, móveis, telefone celular, equipamentos de informática, entre outros. Em caso de defeito elétrico ou mecânico, o segurado tem o seu produto reparado sem custos de mão-de-obra ou peças. É possível contratar a garantia estendida para até quatro anos após o período da garantia de fábrica. O seguro contempla ainda o programa de troca para eletroportáteis, que garante a substituição do bem por um novo em caso de defeito;
- **Mobile:** roubo e furto de celular e portáteis, quebra acidental e oxidação;

- VSC-Garantia estendida para veículos: cobertura de motor e câmbio como extensão de garantia, para veículos novos e usados.

Lembrando que, por se tratar de seguros massificados, a comercialização de seus produtos se dá a partir da intermediação de representantes, que nada mais são do que varejistas e concessionárias. Isso significa que o negócio da entidade seguradora é baseado em contrato de intermediação de seguro com seus clientes/varejistas que por sua vez vendem o seguro para o consumidor final. É por esse motivo que a entidade seguradora nomeia os representantes como clientes e seus segurados como consumidores finais.

c) Coleta e Análise de dados

Para a coleta e análise de dados, o presente trabalho utiliza análise de documentos. Esta técnica foi escolhida pois permite obter as informações necessárias para o desenvolvimento do tema em questão. Para Godoy (1995), a técnica de análise de documentos refere-se ao exame documental de natureza diversa, buscando interpretações novas ou complementares dos fatos.

Para Richardson (2012, p. 223), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que tem como características metodológicas: (i) objetividade: explicitação das regras e dos procedimentos utilizados em cada etapa da análise, (ii) a inferência: operação pela qual se aceita uma proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas como verdadeiras e a sistematização, (iii) inclusão ou exclusão do conteúdo de acordo com regras consistentes e sistemáticas.

Conforme Yin (2005, p.35), um estudo de caso deve buscar evidências em seu objeto de estudo. Dessa maneira, múltiplas fontes devem ser utilizadas no processo a fim de fortalecer as evidências, buscando convergência das mesmas. Registros de arquivos, documentos e até mesmo observações diretas de participantes compõem fontes que podem ser utilizadas para corroborar com o fato do estudo de caso (YIN, 2005, p35).

d) Tratamento dos dados

A análise de conteúdo foi realizada obedecendo à metodologia exposta por Bardin (1977, p.95) descrita no tópico anterior, seguindo as seguintes etapas:

- Primeira etapa – pré-análise: foi realizada a escolha das seguintes fontes de evidências: documentos contábeis da entidade, registros oficiais junto ao órgão regulador sobre resultado e capital mínimo, documentos preparados pela área de controladoria sobre análise de resultado por cliente, controle de alocações de despesa gerencial e administrativa também preparados pela controladoria, apresentação em powerpoint da análise de retorno sobre patrimônio elaborado pela área financeira e apresenta em reuniões de diretoria (local e matriz), atas de reuniões da diretoria contendo as decisões tomadas após análise de retorno sobre patrimônio, bem como os resultados destas decisões. Após a seleção destes documentos, foi feita a organização e a leitura flutuante destes materiais.

- Segunda etapa – exploração do Material: foi realizada uma análise mais profunda do material escolhido, seguindo as regras de exaustividade, sendo cumpridos os seguintes passos: i. identificação do modelo construído pela entidade para análise de resultado através do retorno sobre patrimônio, identificando os passos de estruturação do modelo aplicados pela entidade; ii. identificação dos pontos-chave: a partir da literatura, chegou-se aos elementos de análise de rentabilidade por cliente e linha de negócio através de retorno sobre patrimônio, elementos e variáveis do processo de tomada de decisão e avaliação de performance com base nas decisões tomadas. identificou-se as variáveis consideradas na formulação do processo decisório; iii. Formação das unidades de significado e categorias: sobre a avaliação de rentabilidade por cliente, identificou-se as unidades de significado, identificando similaridades entre os clientes analisados, formando 3 categorias de análise entre eles, bem como os impactos da análise destas similaridades no processo de decisão.

- Terceira etapa – tratamento dos resultados: nessa etapa, foram identificadas análises de 15 clientes, agrupados em 3 categorias diferentes de acordo com suas similaridades, conforme descrito no capítulo a seguir.

Para operacionalização da análise de conteúdo, foi utilizado o Excel, tabulando as informações de clientes conforme suas categorias.

RESULTADOS

MODELO DE ANÁLISE ELABORADO PELA ENTIDADE SEGURADORA

Este trabalho tem o intuito de avaliar a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente aplicado pela organização estudada, respondendo, assim, a seguinte questão de pesquisa: a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente influenciou no processo de tomada de decisão sobre a continuidade e manutenção de clientes sua carteira, de maneira a auxiliar na busca de melhores resultados para organização?

Para atingir este objetivo, se faz necessário compreender em detalhes como o modelo de análise de rentabilidade de cliente foi construído pela entidade seguradora.

Uma vez que o modelo estruturado pela entidade seguradora se baseou em retorno sobre o capital do acionista, ou patrimônio líquido, por cliente e por linha de negócio, as duas variáveis consideradas na montagem deste modelo foram a demonstração do resultado, perfazendo o lucro líquido, e o balanço patrimonial, perfazendo o valor do patrimônio líquido, ambos alocados por cliente e linha de negócio. Dessa forma, foi necessário que a entidade seguradora estabelecesse a demonstração de resultado e balanço patrimonial da entidade seguradora por cliente e por linha de negócio.

Rateio da demonstração do resultado

Este estudo considerou a apresentação sumarizada do resultado da entidade seguradora, a fim de manter maior objetividade nas análises.

A entidade seguradora apresentou crescimento constante em seu resultado, tanto em faturamento quanto em lucratividade. É o que demonstra a tabela abaixo, com faturamento de prêmio de seguro de quase BRL 270 milhões em 2017 e BRL 350 milhões em 2020, o que representa um crescimento total de aproximadamente 30%. O lucro líquido também apresentou crescimento relevante, aumentando em mais de 100% em igual período.

Tabela 1 - Demonstração do resultado da entidade seguradora no período de análise

Total Brazil - BRL 000	2017	2018	2019	2020
PRÊMIO EMITIDO	590,591	662,412	744,522	826,805
PRÊMIO GANHO	513,613	561,275	677,530	746,649
DESPEZA DE SINISTRO	(52,850)	(61,080)	(74,263)	(80,378)
DESPEZA DE COMISSÃO	(321,648)	(348,508)	(424,205)	(468,266)
PIS/COFINS	(20,967)	(22,764)	(27,456)	(30,325)
RESULTADO PERACIONAL	118,148	128,923	151,606	167,680
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	118,148	128,923	151,606	167,680
DESPEZA DE AMTZ AGENCIAMENTO	(24,342)	(28,827)	(33,559)	(38,061)
DESPEAS NACIONAIS DIRETAS	(36,497)	(36,376)	(37,919)	(41,987)
DESPEAS NACIONAIS - ALOCAÇÃO	(42,840)	(47,474)	(49,271)	(51,176)
DESPEAS INTERNACIONAIS	(16,938)	(18,323)	(20,811)	(25,061)
RECEITA FINANCEIRA	25,686	28,063	28,616	35,184
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	23,217	25,986	38,662	46,579
IMPOSTO DE RENDA	(11,938)	(11,953)	(17,784)	(21,427)
LUCRO LÍQUIDO	11,279	14,033	20,878	25,152
<i>% resultado operacional</i>	<i>23.0%</i>	<i>23.0%</i>	<i>22.4%</i>	<i>22.5%</i>
<i>% sinistralidade</i>	<i>-10.3%</i>	<i>-10.9%</i>	<i>-11.0%</i>	<i>-10.8%</i>
<i>% comissionamento</i>	<i>-62.6%</i>	<i>-62.1%</i>	<i>-62.6%</i>	<i>-62.7%</i>
Patrimônio líquido (capital mínimo)	234,974	226,321	213,030	216,838

Fonte: registros contábeis da entidade, de 2017 até 2020. Elaborado pela autora.

RESULTADO DA ANÁLISE DE RENTABILIDADE POR CLIENTE

Como ponto de partida, segue cálculo de retorno sobre patrimônio total da entidade seguradora, iniciando em 2017 e finalizando em 2020, conforme resultado demonstrado no gráfico abaixo:

Figura 1 – Gráfico de retorno sobre patrimônio anual da entidade seguradora

Fonte: arquivos gerenciais da área de controladoria. Elaborado pela autora.

Conforme figura acima, a entidade seguradora partiu de um retorno sobre patrimônio de 4.8% em 2017 e atingiu 11.6% em 2020, o que representa uma taxa de crescimento anual composta de 34% deste índice.

A sociedade seguradora performou análise de rentabilidade de cliente, buscando melhor compreensão do resultado de seu negócio e gerando informações e condições adequadas para tomada de decisão, sendo realizada com base no índice de retorno sobre patrimônio. Esta decisão está alinhada com o exposto por Regert et al. (2018) onde defende que o processo decisório dentro de uma organização também deve considerar resultado de avaliação de desempenho através de indicadores econômico-financeiros (REGERT et al., 2018). Caso indicadores econômico-financeiros não sejam considerados, as decisões tomadas podem acarretar perdas (REGERT et al., 2018).

De acordo com o exposto por Elias e Hill (2010), o processo de análise de rentabilidade de cliente se inicia com a escolha do objeto de custo: o cliente, o segmento de clientes, o canal de distribuição ou outro que melhor representar a atividade da organização, devendo este ser compatível com as informações disponíveis nos sistemas de gestão. Os autores Libabi, Narayandas e Humby (2002) também defenderam que uma abordagem baseada em segmentos para a análise da lucratividade do cliente pode ser uma alternativa razoável a um modelo de análise individual. Foi nesta linha de raciocínio que a entidade seguradora decidiu realizar análise de rentabilidade por cliente

criando grupos e categorias conforme as similaridades de cada cliente. Estes grupos foram denominados pela entidade como “clusters”, sendo eles formados como segue:

- Cluster A: grupo de clientes que possuem tanto resultado operacional positivo quanto lucro líquido positivo, tomando como base o primeiro ano de análise (2017);
- Cluster B: grupo de clientes que apresentaram resultado operacional positivo, porém resultado de lucro líquido negativo (prejuízo), tomando como base o ano de 2017;
- Cluster C: grupo de clientes que apresentaram resultado operacional praticamente nulo ou negativo e consequente prejuízo, com base no ano de 2017;
- Cluster D: grupo de clientes que se encontram cancelados, porém ainda com contratos de seguro em vigência. Estes clientes não geram novas vendas, apenas registram o prêmio ganho, comissão e sinistro até que a última vigência de cobertura do segurador final termine, com base no ano de 2017;
- Cluster E: grupo composto por clientes de menor porte do produto de VSC. Como esta linha de negócio possui uma quantidade grande de clientes de faturamento menor, a entidade seguradora criou um grupo específico para fazer ser viável a análise de rentabilidade por cliente.
- Cluster F: grupo composto por todos os outros clientes, de faturamento reduzido, que não entraram nos grupos anteriores.

RESULTADO DA ANÁLISE DE RENTABILIDADE DE CLIENTES POR LINHA DE NEGÓCIO

Além da análise de rentabilidade de clientes realizada de maneira individual e apresentada em formato de grupos, os chamados “clusters”, a entidade seguradora apresentou, durante os quatro anos da análise, resultados de rentabilidade respeitando

o agrupamento dos produtos existentes. Esta visão de análise é igualmente importante uma vez que há diversos fatores similares entre os clientes que se encontram dentro da mesma linha de negócio que podem auxiliar no processo de tomada de decisão.

Segue abaixo tabela demonstrando o retorno sobre patrimônio calculado pela entidade seguradora, para o exercício findo em 2017, sendo este o início da análise de rentabilidade por cliente com base em retorno sobre patrimônio investido de acionistas:

Tabela 2 – Retorno sobre o patrimônio do exercício de 2017 da entidade seguradora

<u>BRL 000</u>	Credit	ESC	Mobile	VSC	TOTAL
Prêmio	263,492	279,296	23,708	24,095	590,591
% participação do prêmio total	45%	47%	4%	4%	100%
Lucro líquido	10,634	2,030	(573)	(2,669)	11,279
Margem lucro líquido s/ prêmio (%)	4%	1%	-2%	-11%	2%
Margem resultado op s/ prêmio (%)	28.1%	14.3%	43.0%	40.0%	23.0%
Capital	79,878	125,295	27,365	4,402	234,974
% Capital s/ prêmio	30%	45%	115%	18%	40%
ROE	13.3%	1.6%	-2.1%	-60.6%	4.8%

Fonte: apresentação elaborada pela área financeira e apresentada em reunião da administração da entidade seguradora

Para cada linha de negócio demonstrado na tabela acima, segue abaixo a relação dos principais clientes, bem como valor de capital mínimo alocado:

Tabela 2 – Lista de principais clientes por linha de negócio

CREDIT		ESC		MOBILE		VSC	
Cliente	Capital	Cliente	Capital	Cliente	Capital	Cliente	Capital
CLIENTE 1	22,445	CLIENTE 6	36,690	CLIENTE 10	22,715	CLIENTE 12	1,941
CLIENTE 2	21,724	CLIENTE 4	31,016	CLIENTE 11	4,206	CLIENTE 13	673
CLIENTE 3	13,603	CLIENTE 7	6,493				
CLIENTE 4	8,009	CLIENTE 8	5,765				
CLIENTE 5	1,797	CLIENTE 9	5,572				
Total	67,578		85,535		26,922		2,614
% sobre total	85%		68%		98%		59%

Fonte: apresentação elaborada pela área financeira e apresentada em reunião da administração da entidade seguradora

Da mesma forma realizada na análise por “clusters”, os nomes dos clientes na tabela acima foram ocultados e numerados para garantir a confidencialidade da informação.

Para fins de cálculo de retorno sobre patrimônio foi considerado o patrimônio líquido médio entre o ano corrente e o ano anterior, assim qualquer variação abrupta de patrimônio foi devidamente eliminada.

Com base na tabela acima, os gestores da entidade seguradora concluíram, em reunião da administração, que as linhas de negócio Credit e ESC (garantia estendida de eletroeletrônicos) se apresentam lucrativas no ano de 2017. Apesar destas duas linhas de negócio exigirem maior alocação de capital, o retorno sobre patrimônio é positivo, principalmente para o segmento de Credit, com 13.3% de retorno.

Já a linha de negócio de Mobile apresentou resultado ligeiramente negativo no exercício de 2017 (BRL 573 mil de prejuízo), apesar de apresentar uma margem do resultado operacional positiva em 43%. O mesmo ocorre para a linha de negócio de VSC (garantia estendida automotiva) que, apesar de apresentar margem de resultado operacional positivo de 40%, teve prejuízo de BRL 2.669 mil no exercício de 2017 e consequente ROE negativo de 60%.

Conforme ata de reunião da administração, outras conclusões foram apresentadas pela área financeira e avaliadas pelos membros da diretoria, conforme segue:

- Os produtos mais relevantes para a entidade seguradora em termos de volume são Credit e ESC (representam 45% e 47% sobre o prêmio total, respectivamente), sendo o produto de Credit o mais lucrativo, uma vez que apresenta menor sinistralidade e menor requerimento de capital mínimo para ser operado;
- Todas as quatro linhas de negócio apresentam resultado operacional positivo (margem positiva). Entretanto, os produtos Mobile e VSC possuem lucro líquido negativo. Isso porque estes produtos consomem valor alto de despesas, tanto diretas como alocadas, para sustentar a operação. Uma revisão de despesas para estas duas linhas de negócio foram sugeridas;
- Para a linha de negócio de Mobile, as despesas de investimento em campanha de marketing, amortização de bônus de agenciamento e despesas relacionadas a regulação de sinistro são os principais responsáveis pelo resultado negativo na rubrica lucro líquido deste produto;
- Para o produto de VSC, o modelo de negócio depende de uma força de vendas maior do que as demais linhas. Isso porque há um grupo de funcionários da entidade seguradora exclusivo para o VSC que visitam periodicamente as redes de concessionárias a fim de fomentar venda dos produtos de seguro. Entretanto, esta força de vendas representa despesa de folha de pagamento que não é suportada pelo resultado operacional do produto, resultando em prejuízo desta linha de negócio. A estrutura de gestores que trabalham nesta linha de negócio de maneira exclusiva também é maior do que os demais produtos, sendo necessário uma revisão.
- Os produtos que mais consomem capital em valor absoluto são ESC e Credit. Entretanto, Mobile e ESC são os produtos com maior percentual de capital alocado frente ao prêmio de seguro emitido. Isso ocorre porque estes dois produtos possuem maior saldo de ativo registrado nas rubricas de prêmios de seguro pendentes e intangível a amortizar.

- As linhas de negócio de Credit e ESC possuem cinco principais clientes que representam a maioria do capital alocado das linhas de negócio. O cliente 4 possui tanto produto de Credit quanto de ESC. Já os produtos de Mobile e VSC possuem dois clientes que apresentam maior consumo de capital. As análises detalhadas de retorno sobre patrimônio foram feitas com base nesta lista de principais clientes de cada linha de negócio.

Processos de tomada de decisão como os descritos acima são considerados por diversos autores (MCKENZIE; VAN WINKELLEN; GREWAL, 2011; ABUBAKAR et al., 2019) como um aspecto intrínseco nas atividades de gestão do negócio, uma vez que decisões mal elaboradas podem gerar consequências de longo alcance para a organização. Dessa forma, os gestores de uma organização têm a responsabilidade de liderar, fazendo gestão do conhecimento mais adequada para tomada de decisão (MCKENZIE; VAN WINKELLEN; GREWAL, 2011; ABUBAKAR et al., 2019).

As decisões da administração observadas e descritas neste estudo corroboram com o exposto por Kaplan e Cooper (1998, p.181), onde destacam diversos benefícios desta análise, a saber: (i) proteção dos clientes/linhas de negócio atuais mais lucrativos, (ii) decisão de descontinuidade de clientes com prejuízo, sendo levados pela concorrência, (iii) redefinição de preços com base em custos e lucratividade e (iv) alteração de estratégias que possam reduzir o custo do atendimento de clientes.

Dessa maneira, a ligação entre a rentabilidade por cliente e o desempenho do negócio foi constatada nos documentos da entidade seguradora, identificando clientes-chave e, assim, permitindo que a administração tomasse decisões sobre os clientes com base na lucratividade e no potencial de crescimento, conforme descrito por diversos autores estudados (GUILDING; MACMANUS, 2002; AL-MAWALI; ZAINUDDING; ALI, 2012).

Os resultados detalhados da análise anual de rentabilidade de clientes agrupado por linha de negócio foram compilados e apresentados nas seções seguintes, corroborando também com a importância de rentabilidade de cliente no processo de tomada de decisão para melhoria da performance financeira da organização, conforme exposto por diversos autores estudados no presente trabalho (NOONE; GRIFFIN, 1997;

BUCHANAN; O'CONNELL, 2006; SIMON, 1955; REGERT et al., 2018; GUILDING; MACMANUS, 2002; AL-MAWALI; ZAINUDDING; ALI, 2012)

A seguir é apresentado um compilado do resultado da análise por cliente realizada pela entidade seguradora, de 2017 até 2020, agrupados pelas quatro linhas de negócio.

REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS OBSERVADOS DURANTE A PESQUISA

O presente estudo descreveu de maneira detalhada os aspectos principais para construção do modelo de análise de rentabilidade de clientes pela entidade seguradora, bem como análises e argumentos utilizados no processo de tomada de decisão. Dessa maneira, detalha o modelo de análise e cria oportunidades de melhorias nas decisões estratégicas da organização. Tal análise permite identificar quais clientes são mais ou menos rentáveis, possibilitando a decisão de aumento ou redução de investimentos em um determinado cliente ou produto ou até mesmo sobre sua continuidade.

Dessa maneira, o presente estudo possibilitou condições reais para empresas do setor de seguros massificados realizarem análises sobre rentabilidade de clientes a fim de suportar tomada de decisão. Assim, as descobertas desta pesquisa lançam luz perante a real importância dessas análises, indo ao encontro das características expostas no cenário acadêmico.

Apesar do estudo concluir que a aplicação do modelo de rentabilidade de cliente influenciou no processo de tomada de decisão da entidade estudada, mais especificamente através do indicador de retorno de patrimônio, ele foi realizado somente através de análise de atas, arquivos e outros documentos fornecido pela entidade seguradora ao presente estudo, podendo haver outras variáveis não avaliadas que possam afetar o resultado.

Dessa forma, recomenda-se que o estudo seja continuado com outros tipos de técnicas de coleta e análise de dados, como por exemplo entrevistas, utilizando amostras de períodos maiores ou até mesmo de outras empresas do mercado.

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS

Este estudo teve como principal objetivo avaliar a aplicação do modelo de análise de rentabilidade de cliente elaborado pela organização estudada, buscando corroborar sua influência no processo de tomada de decisão sobre a continuidade de clientes em sua carteira e conseqüentemente na performance financeira da organização. Para tal, o presente trabalho utilizou estudo de caso único, considerando uma entidade seguradora no ramo de seguros massificados.

A revisão da literatura trouxe o fundamento teórico para esse trabalho, dando a diretriz para a pesquisa de campo, o que propiciou um arcabouço teórico já pronto para esse estudo, explorando referencial teórico das variáveis (i) rentabilidade de cliente, abordando também desempenho organizacional, e (ii) tomada de decisão.

A metodologia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso único por possibilitar uma análise profunda do problema de pesquisa na empresa estudada.

Para a compilação dos dados coletados, utilizou-se a análise de conteúdo, que é uma ferramenta adequada para avaliar os documentos selecionados, como documentos contábeis da entidade, registros oficiais junto ao órgão regulador, documentos preparados pela área de controladoria sobre análise de resultado por cliente, apresentações em powerpoint da análise de retorno sobre patrimônio elaborado pela área financeira e apresenta em reuniões de diretoria (local e matriz) bem como atas de reuniões da diretoria contendo as decisões tomadas após análise de retorno sobre patrimônio, bem como os resultados destas decisões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABUBAKAR, Abubakar Mohammed et al. Knowledge management, decision-making style and organizational performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, v. 4, n. 2, p. 104-114, 2019.

AL-MAWALI, Hamzah; ZAINUDDIN, Yuserrie; ALI, Noor Nasir Kader. Customer accounting information usage and organizational performance. *Business Strategy Series*, v. 13, n. 5, p. 212-223, 2012.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luis Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Martins Fontes, 1977.

BARNEY, Jay. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991.

BUCHANAN, Leigh; O'CONNELL, Andrew. Uma breve história da tomada de decisão. *Harvard Business Review*, v. 1, p. 20-29, 2006.

DOLIGALSKI, Tymoteusz; TOMCZYK, Przemysław. Customer Analysis and Firm Performance in the Polish Insurance Market. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value. *Handel Wewnętrzny*, n. 6, p. 47-61, 2016.

ELIAS, Nabil; HILL, Dan. Customer profitability management. Institute of Management Accountants, 2010.

FARIA, Lauro V. de. Taxas de juros e rentabilidade das seguradoras. *Revista Caderno de seguros*, São Paulo, edição 196, p. 42-47, 2019. Disponível em: <https://cadernosdeseguro.ens.edu.br/secao.php?materia=802> . Acesso em: 25 nov. 2021.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

GODOY, Arilda S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. *Revista de administração de empresas*, v. 35, n. 3, p. 20-29, São Paulo, 1995.

GUILDING, Chris; MCMANUS, Lisa. The incidence, perceived merit and antecedents of customer accounting: an exploratory note. *Accounting, organizations and society*, v. 27, n. 1-2, p. 45-59, 2002.

HELGESEN, Øyvind. Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry: A managerial accounting approach. *Industrial marketing management*, v. 36, n. 6, p. 757-769, 2007.

_____. CSFI. INSURANCE BANANA SKINS: THE CSFI SURVEY OF THE RISKS FACING INSURERS. Centre for the Study of Financial Innovation, 2019. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/insurance-banana-skins-2019.pdf> . Acesso em: 05 jan. 2022.

JÄRVINEN, Janne; VÄÄTÄJÄ, Kim. Customer Profitability Analysis Using Time-Driven Activity-Based Costing. Three Interventionist Case Studies. *The Nordic Journal of Business*, Forthcoming, 2018.

KAPLAN, Robert S.; COOPER, Robin. *Cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance*. Harvard Business School Press, Boston, 1998.

KOR, Yasemin Y. et al. Penrose's The Theory of the Growth of the Firm: An exemplar of engaged scholarship. *Production and Operations Management*, v. 25, n. 10, p. 1727-1744, 2016.

LACHTERMARCHER, Gerson. *Pesquisa operacional na tomada de decisões: modelagem em Excel*. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

MALMI, Teemu et al. An empirical study on customer profitability accounting, customer orientation and business unit performance. In: *The EAA 2004 conference in practice, and the research seminars, 2004*.

MAXIMIANO, Antonio C. A. *Introdução a Administração*. São Paulo: Atlas, 2000.

MCKENZIE, Jane; VAN WINKELLEN, Christine; GREWAL, Sindy. Developing organizational decision-making capability: a knowledge manager's guide. *Journal of Knowledge Management*, v. 15, n. 3, p. 403-421, 2011.

MINTZBERG, Henry; RAISINGHANI, Duru; THEORET, Andre. The structure of unstructured decision processes. *Administrative science quarterly*, v. 21, p. 246-275, 1976.

REGERT, Rodrigo et al. A importância dos indicadores econômicos, financeiros e de endividamento como gestão do conhecimento na tomada de decisão em tempos de crise. *Revista Visão: Gestão Organizacional*, v. 7, n. 2, p. 67-83, 2018.

RICHARDSON, Roberto Jarry et al. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas, 2012.

SIMON, Herbert A. A behavioral model of rational choice. *The quarterly journal of economics*, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

SRIVASTAVA, Rajendra K et al. Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis. *Journal of marketing*, v. 62, n. 1, p. 2-18, 1998.

ULAGA, Wolfgang. Customer value in business markets: an agenda for inquiry. *Industrial Marketing Management*, v. 30, n. 4, p. 315-319, 2001.

VAN RAAIJ, Erik M.; VERNOOIJ, Maarten JA; VAN TRIEST, Sander. The implementation of customer profitability analysis: A case study. *Industrial marketing management*, v. 32, n. 7, p. 573-583, 2003.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

WERNERFELT, Birger. A resource-based view of the firm. Strategic management journal, v. 5, n. 2, p. 171-180, 1984.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores PROF. DR. OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO e PROF. DR. CARLOS CRISTIANO POLTRONIERI analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação	70,0	